

10

DOI: 10.5281/zenodo.12524824

Como citar este artigo
(ABNT NBR 6023/2018):

SILVEIRA FILHO, Orlando Soares da. ELALI, André de Souza Dantas. O princípio da legalidade a partir da atividade interpretativa do gestor público prevista no art. 22 da LINDB. *Revista Insigne de Humanidades*, Natal, v. 1, n. 1, p. 133-147, jan./abr. 2024.

Recebido em: 19/02/2024
Aprovado em: 28/02/2024

O princípio da legalidade a partir da atividade interpretativa do gestor público prevista no art. 22 da LINDB

The Principle of Legality from the Interpretative Activity of the Public Manager Provided in Art. 22 of the LINDB

Orlando Soares da Silveira Filho¹

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

📧 Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7427345712027214>.

✉️ E-mail: orlandosilveirafilho@gmail.com.

André de Souza Dantas Elali²

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

📧 Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2208028933825556>.

✉️ E-mail: andreelali@gmail.com.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO. 2 PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 2.1 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 2.2 PRINCÍPIO REPUBLICANO. 3 ATIVIDADE INTERPRETATIVA PELO GESTOR PÚBLICO. 3.1 DIREITO ADMINISTRATIVO DO MEDO. 4 ART. 22 DA LINDB A PARTIR DO ADVENTO DA LEI Nº 13.655/2018. 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS. REFERÊNCIAS.

¹ Mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Procurador-Geral do município de São Francisco-PB. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7427345712027214>. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8824-4613>. E-mail: orlandosilveirafilho@gmail.com.

² Advogado. Professor Associado de Direito Tributário da UFRN. Mestre e Doutor em Direito Público e *Visiting Scholar* do *Max-Planck-Institut für Steuerrecht* e da *Queen Mary University of London*. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2208028933825556>. E-mail: andreelali@gmail.com.

RESUMO:

O estudo analisa o princípio da legalidade no contexto da atividade interpretativa do gestor público, conforme previsto no Art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). A introdução da Lei nº 13.655/2018 trouxe uma nova perspectiva para a interpretação das normas de gestão pública, permitindo que os gestores considerem obstáculos e dificuldades reais na aplicação das leis. Este trabalho explora como essa abordagem contribui para a segurança jurídica e a eficiência administrativa, sem comprometer os princípios fundamentais da Administração Pública, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Utilizando uma metodologia bibliográfica e documental, a pesquisa discute a importância de uma interpretação contextualizada e razoável das normas, enfatizando a necessidade de equilíbrio entre a rigidez legal e a flexibilidade prática. Conclui-se que a aplicação do Art. 22 da LINDB promove uma administração mais adaptativa e responsiva, garantindo que as decisões administrativas estejam alinhadas com a realidade prática e as demandas sociais, ao mesmo tempo em que preservam a integridade dos princípios constitucionais.resumo.

Palavras-chave:

Princípio da legalidade. Atividade interpretativa. Gestor público. LINDB. Segurança jurídica.

ABSTRACT:

The study analyzes the principle of legality in the context of the interpretative activity of the public manager, as provided in Art. 22 of the Law of Introduction to the Norms of Brazilian Law (LINDB). The introduction of Law No. 13.655/2018 brought a new perspective to the interpretation of public management norms, allowing managers to consider real obstacles and difficulties in the application of laws. This paper explores how this approach contributes to legal security and administrative efficiency without compromising the fundamental principles of Public Administration, such as legality, impersonality, morality, publicity, and efficiency. Using a bibliographic and documentary methodology, the research discusses the importance of a contextualized and reasonable interpretation of norms, emphasizing the need for a balance between legal rigidity and practical flexibility. It concludes that the application of Art. 22 of the LINDB promotes a more adaptive and responsive administration, ensuring that administrative decisions are aligned with practical reality and social demands, while preserving the integrity of constitutional principles.

Keywords:

Principle of legality. Interpretative activity. Public manager. LINDB. Legal security.

1 INTRODUÇÃO

A Administração Pública brasileira é constantemente fiscalizada e observada, seja pela população ou mediante órgãos fiscalizatórios. O frequente controle ocorre em prol da supremacia do interesse público e da sua indisponibilidade, pilares que devem ser observados por todos os gestores.

Com isso, o art. 37 da Constituição Federal de 1988 prevê os princípios que devem nortear a Administração Pública, quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas, mesmo tendo estes princípios de modo expresso no texto constitucional, ainda pode-se encontrar incongruências nas situações decisórias na atividade administrativa.

Com efeito, a delimitação do tema origina-se a partir dos princípios que são utilizados em diversos âmbitos jurídicos, mas na seara administrativa acaba tendo uma carga valorativa significativa, e dentre eles o princípio da legalidade acaba exprimindo maior vinculação por determinar que a atividade do administrador público deve observar os mandamentos previstos no ordenamento jurídico nacional.

Nessa medida, a problemática pauta-se na análise da atividade do administrador público que só pode agir a partir do que determina a lei, ou seja, a conduta de um agente público está estritamente expressa em uma previsão legal. Contudo, caso não haja previsão expressa acerca de uma conduta, qual atitude deve o administrador público exercer? O ato não pode ser executado? E em caso de constatação da prática de ato não previsto, a penalização será atribuída a partir de qual parâmetro?

Além disso, ao longo da história do Brasil diversas leis foram criadas para garantir a proteção social e ao interesse público nos atos de contratar, comprar, admitir, fornecer serviços etc. Por outro lado, com muitas condutas previstas e reguladas no mundo legislativo, na vida prática o gestor público limita suas ações em decorrência da ausência de previsão legal em algum fato específico.

Dessa maneira, a pesquisa justifica-se ao buscar compreensão na regulação da atividade administrativa e as constantes fiscalizações por órgãos de controle, que na ausência de qualquer requisito ou obscuridade, aplicam sanções que retiram do administrador público qualquer alegação de ter executado o ato em observância ao interesse público.

Ademais, com base na teoria da tripartição dos poderes, o poder executivo é o ponto mais delicado da cadeia alimentar sancionatória, pois deve obediência à Constituição, leis, decretos, regulamentações, portarias, além dos órgãos de controle que constantemente expedem ofícios, notificações e recomendações.

Com isso, o tema em comento está em consonância com o Objetivo 16 da Agenda 2030 da ONU, que se refere a promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Ainda, estando atrelado ao

Objetivo 16.6, que trata do desenvolvimento de instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis (ONU, 2015).

Por outro lado, o sistema de freios e contrapesos parece funcionar apenas para um poder estatal, enquanto para os demais em sua função atípica (administrar), não são abarcados na mesma proporcionalidade. Dessa forma, a interferência em quesitos decisórios, e que estão intimamente atrelados nas funções típicas, como o que ocorre no Poder Executivo, gera desconfortos e usurpação de atribuições.

Desse modo, surge o que a doutrina denomina de Direito Administrativo do medo, ou seja, os gestores públicos sentem-se constrangidos na execução de sua atividade típica: administrar. Com isso, os constantes atos decorrentes dos órgãos fiscalizatórios geram uma sensação de desequilíbrio e insegurança na execução de atos decisórios de gestão pública, fazendo com que muitas vezes o administrador não observe o interesse coletivo, e, além disso, não agindo com a eficiência devida - que é um norte expresso no texto constitucional.

Com efeito, em 2018 foi aprovada a lei de nº 13.655, de 25 de abril de 2018, na qual possibilitou aos agentes públicos uma margem de interpretação das normas de gestão pública ao qual devem obediência. Por outro lado, há críticas que se fundam na violação do princípio da legalidade, afetando a segurança jurídica dos atos administrativos.

A respectiva lei foi incorporada na Lei de Introdução da Normas do Direito Brasileiro (LINDB), para garantir uma ampliação do seu alcance e não ficar limitada no aspecto de lei federal comum, correndo o risco de ser desprezada caso alguma lei local dispusesse acerca da matéria. Com isso, estando expressa na legislação que é a base de todo o ordenamento jurídico pátrio, automaticamente deve ser obedecida, conhecida, e respeitada por quem a administra, legisla, fiscaliza ou julga.

Este artigo buscará demonstrar como a criação desta alteração na LINDB possibilita uma garantia mais efetiva ao administrador público na execução de atividades eminentemente administrativas, em observância aos fatos postos ao agente público na realidade ao qual está inserido, seguindo parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade previstos constitucionalmente.

Diante disso, quando o administrador público utilizar-se de uma margem interpretativa nas decisões em normas de gestão pública, isso não significa que a conduta do gestor deva afetar os princípios basilares da Administração Pública, insculpidos na Constituição Federal de 1988. O foco principal do art. 22 da LINDB é garantir uma proteção ao administrador em agir observando os princípios expressos no art. 37 de CF/88, e em regular obediência ao interesse público e social.

2 PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

O art. 37 da Constituição Federal de 1988, expressa os princípios que devem ser observados na Administração Pública, quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Estes princípios surgem como uma garantia estipulada pelo constituinte para garantir aos administrados uma atuação mais voltada ao interesse público em detrimento da vontade privada dos gestores públicos.

Por outro lado, vale destacar os princípios implícitos, quais sejam: razoabilidade, proporcionalidade e o princípio republicano. Estes princípios são uma conjugação do devido processo legal, e que devem ser utilizados nas normas de Direito Administrativo no controle dos atos praticados pelo gestor público e que devem ser seguidos pelos órgãos de fiscalização.

Com isso, o constituinte originário, de modo inaugural, previu apenas os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade na redação original do art. 37 da Constituição Federal. Desse modo, percebe-se que ao seguir de modo estrito os mandamentos legais, situações de inconformidades com os anseios sociais podem ocorrer, pois a eficiência nos atos administrativos é tão crucial quanto qualquer outro princípio norteador.

Com efeito, a reforma administrativa promovida na década de 90 que inseriu o princípio da eficiência a partir da emenda constitucional nº 19/98 alterou o art. 37 da Constituição Federal, atribuindo uma significação de equiparação entre a legalidade e a eficiência. Desse modo, Ferreira e França (2022) delimitam que os atos administrativos devem observar a eficiência da mesma forma que observam a legalidade expressa no ordenamento jurídico nacional.

Neste passo, faz-se necessária uma releitura do princípio da legalidade na Administração Pública, tendo em vista o respeito ao espaço de cada instituição para que se possa evitar arbitrariedades, e sistemas desenfreados de controle. Assim, Sundfeld (2012, p. 61), expressa que o profissional do Direito ao construir soluções para os casos, deve se ter um dever analítico, ponderar as vantagens e desvantagens, pois do contrário haveria uma arbitrariedade do Direito.

Desse modo, a construção para soluções em casos concretos ocorre a partir da atividade interpretativa do gestor público, que em observância à vida prática, e à realidade dos administrados, possibilita a mensuração do que se deve e como se deve executar determinado mandamento legal. O respeito aos parâmetros interpretativos não viola os princípios insculpidos na estrutura constitucional, pois a razoabilidade que o gestor deve observar garante que o ato possa ser realizado em respeito ao interesse público social.

Com efeito, a não observância ao princípio da legalidade e a utilização da interpretação como meio de atingir o interesse público, por vezes, segundo Santos (2021, p. 75), leva à aplicação de pesadas sanções, pois a aplicação de advertências e recomendações estão ocorrendo de modo inferior. Nesse sentido, levando em consideração que é mais prudente alertar um possível erro do que já incorrer em uma ação judicial, a promoção da justiça está sofrendo limitações.

Nesta cultura principiológica do Direito Administrativo, as normas de gestão pública não podem ser interpretadas de modo isolado ao restante dos ditames constitucionais. Com

isso, os valores expressos no art. 37 da Constituição Federal de 1988, são uma maneira de possibilitar uma garantia ao cidadão da oferta de um serviço público legal, impessoal, moral, transparente e eficiente (Ferreira; França, 2022).

Além disso, durante o exercício da função administrativa, a reflexão que é feita pelo gestor público pauta-se a partir da valoração de um princípio em um determinado caso concreto. A supremacia do interesse público é muito superior do que a estigmatizada literalidade de uma norma concreta, da qual o administrador deve obediência.

Ademais, a Constituição Federal como uma forma de resposta aos anseios sociais, acaba elencando normas programáticas para idealização e constante construção de uma sociedade cada vez menos discrepante, desigual e desestruturada nos quesitos de educação, saúde pública, economia, segurança, e de relações exteriores.

Nesse sentido, ao administrador público há muito a ser cumprido, pois as normas programáticas expressas no texto constitucional acabam sendo referências para as legislações estaduais, municipais e distrital, ocasionando, desse modo, uma supercomplexidade de fatores a serem observados.

Com isso, as constantes evoluções sociais e crescente poder fiscalizatório dos órgãos externos geram um cenário de não equidade nos quesitos de administrar e ser fiscalizado, tendo em vista que a intimidação frente a atuação do administrador levanta uma incógnita: o interesse público de hoje é a ação de improbidade de amanhã?

Por fim, a segurança jurídica deve ser observada na atuação do gestor público, pois o fato de interpretar normas de gestão não é a constatação objetiva de violação aos parâmetros idealizados na constituição, ou ainda, ao desprestigiar a atuação do administrador em sua função típica, é a concretização da não harmonização dos poderes entre si.

2.1 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

O princípio da legalidade está expresso no *caput* do art. 37 do texto constitucional e atualmente é interpretado partindo de conceitos substanciais do que propriamente formais. Essa nova modalidade de percepção na interpretação da legalidade no Direito Administrativo, possibilita uma melhor aplicação de normas programáticas idealizadas pelo constituinte originário.

Com efeito, segundo a ideia defendida por Sundfeld (2012, p. 133), o Direito Administrativo foi criado com a idealização de ser um projeto para colaborar com a Administração Pública, vinculando-o às leis editadas pelo Poder Legislativo para configurar validade aos atos realizados.

Dessa maneira, ao prever a mensuração da conduta administrativa por meio das legislações, o administrador público limita-se a agir de modo restrito. A legalidade tem um viés protecionista muito emblemático e que busca garantir segurança jurídica e evitar desvios de finalidade na atuação dos gestores. Por outro lado, por mais que a legalidade seja carregada

de conceitos sedimentados, há situações no cotidiano da atividade administrativa que o parlamento não pode mensurar de modo prévio.

A previsibilidade de atos expressos em normas condiciona o agir do administrador, mas não do ambiente ao qual se insere. Nessa medida, Kelsen (1998, p. 3) argumenta que a transformação de um fato em um ato jurídico, seja ele lícito ou ilícito, é o objetivo que está ligado ao ato, ou seja, a significação que ele possui. Com isso, as previsões idealizadas pelos legisladores são significadas a partir de um recorte social de uma dada época ou circunstância.

Desse modo, tendo em vista que a dinâmica social é mais expressiva do que o processo legislativo, faz-se necessário que as leis criadas possam vincular o gestor público a interpretá-las de modo hábil, pois a demora ou inércia é prejudicial ao desenvolvimento público e administrativo.

O desenvolvimento da Administração Pública, por sua vez, significa a perpetuação dos interesses dos administrados de modo técnico, impessoal, transparente, justo, e acima de tudo, legal. Com isso, o princípio da legalidade não sofre limitação ao se adequar ao que o interesse público demanda, pois de modo natural, este princípio é originado em defesa da supremacia e indisponibilidade do interesse coletivo e social.

Ademais, do ponto de vista técnico, Sundfeld (2012, p. 143) alinha que a valorização extrema da lei não é necessária de modo irrestrito para a atividade administrativa. Por outro lado, expressa que as bases do Direito Administrativo estão se ampliando e possibilitando um alargamento de suas fontes.

Conforme demonstrado, as bases do Direito Administrativo não estão se restringindo apenas aos ditames legais, a jurisprudência, por exemplo, está de modo paulatino alterando orientações dos julgadores. Nessa proporção, quando há a estipulação exclusiva da lei frente à conduta interpretativa do administrador público, soluções práticas por vezes retardam em ocorrer, e como efeito reflexo, ocorre a perda da eficiência nos resultados almejados.

Diante disso, no Estado Democrático de Direito ao qual a sociedade brasileira se embasa, a Administração Pública está inserida em uma esfera pluralista que emerge de uma sociedade supercomplexa e contemporânea. Dessa maneira, segundo as ideias defendidas por Neves (2006), o respeito às diferenças como a liberdade e autonomia, interligam-se à margem decisória do administrador público.

Além disso, as legislações vigentes que prescrevem normas de Direito Administrativo são direcionadas não apenas aos gestores, mas também, aos cidadãos. Nesse ponto, a moldura da norma jurídica idealizada por Kelsen propõe uma razoabilidade, para que ao valorar uma norma o gestor busque concretizar o interesse público em conformação aos preceitos constitucionais e em consonância com a realidade fática experimentada na situação concreta.

2.2 PRINCÍPIO REPUBLICANO

A Administração Pública tem uma relação direta com a República. Desse modo, a significação como “coisa pública” deve ser interpretada como a “coisa do povo”, e por consequência, não está inserida na órbita privada de nenhum agente, pautada na transitoriedade, eletividade, e prestação de contas dos atos executados.

Com efeito, o entendimento da República está diretamente ligado aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, em decorrência da gradação político social do país que ao longo das décadas foi aprimorando os parâmetros ideais para uma Administração Pública equilibrada.

Além disso, o interesse da coletividade, em muitas interpretações, equipara-se, apenas, à obediência aos princípios expressos no art. 37 do texto constitucional, que por si só não são suficientes tendo em vista a evolução dos sistemas públicos.

Dessa maneira, em observância ao art. 1º da Constituição Federal de 1988, e interligando com as concepções de Eros Grau, no sentido de que a Constituição não pode ser interpretada em tiras, faz-se necessário entender que a forma de governo adotada no Brasil, ou seja, a República, não se limita apenas como uma forma de governo pura e simples, mas interligá-la aos demais princípios constitucionais que regem a Administração Pública como um todo.

Com isso, a legalidade tão difundida pelos administrativistas parte de noções protecionistas aos administrados diante das ações dos administradores. Desse modo, a regra deve refletir não apenas perante o gestor público, mas também, aos demais poderes, pois o ônus da decisão, em respeito ao princípio republicano, não pode ser atribuído, exclusivamente, ao Poder Executivo. Assim, Santos (2021, p. 170), expõe que:

Como se pode perceber, muitas das estratégias de fuga da responsabilização são disfuncionais, e o são porque ainda carecemos de uma cultura de gerir de modo transparente e republicano a esses riscos, a exemplo de um sistema de gestão de riscos. Ainda que adequadamente implementada a gestão de riscos, esta mostra-se insuficiente para garantir ao agente público segurança para definir os limites de sua responsabilização. Isso decorre diretamente do exercício do hipercontrole externo, cuja racionalidade não é previsível, maximizando o medo do agente em ser responsabilizado (Santos, 2021, p. 170).

Diante disso, o princípio republicano pauta-se na proteção à Administração Pública como um todo, ou seja, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Órgãos Externos e de Controle também inserem-se, para que haja a efetiva independência e harmonia entre todos os entes.

3 ATIVIDADE INTERPRETATIVA PELO GESTOR PÚBLICO

O administrador público, em sua essência, pratica atos de modo vinculado ao que está pré-estabelecido nas normas que deve obediência. Com isso, a Teoria Pura do Direito criada por Hans Kelsen delimita a objetividade do “dever-ser” no campo jurídico, e de modo reflexo, atinge a seara administrativa.

Por outro lado, a interpretação das normas de cunho administrativo remete a um comportamento que, atualmente, é previsto no art. 22 da LINDB, mas que a cultura da estrita legalidade impede e limita o gestor público de ter um papel mais enfático nas situações que possibilitam uma margem discricionário na decisão.

Com isso, os ensinamentos de Kelsen remetem que a interpretação deve seguir parâmetros pré-fixados, ou seja, o resultado de uma interpretação somente pode ser a fixação da moldura que representa o Direito, e por consequência, o conhecimento das várias possibilidades que possam estar expressas (Kelsen, 1998).

Com efeito, a interpretação da lei na seara administrativa é realizada pelo administrador público deve conduzir não apenas a uma solução prática, mas a várias soluções que sejam auferidas pela interpretação de uma determinada lei. Desse modo, diante das várias possibilidades de soluções que o gestor público pode se direcionar, apenas uma interpretação pode ser levada em consideração, qual seja, a do Poder Judiciário.

Diante disso, em casos de incongruência entre a interpretação do gestor público frente ao critério de interpretação dos órgãos de fiscalização ou do Poder Judiciário, a solução proposta pelo executivo é vista como fora da moldura da norma jurídica, e conseqüentemente, passível de penalidade, criando-se, o chamado Direito Administrativo do Medo.

3.1 DIREITO ADMINISTRATIVO DO MEDO

Na graduação da vida de um cidadão muitas experiências ocorrem a partir das situações que são postas dia após dia. Com isso, diversos sentimentos acabam por fazer parte do cotidiano de qualquer pessoa, e um sentimento inerente à qualidade humana é o medo.

No exercício de uma função pública da qual um cidadão, de modo indireto, acaba renunciando sua vida privada, segurança e em alguns casos, a dignidade, vivencia na atividade administrativa o constante medo de uma possível penalização perante o Poder Judiciário ou órgãos externos de fiscalização.

Parece demonstração de culpa por parte de um administrador público o receio perante os órgãos fiscalizadores, pois faz parte do dia a dia administrativo o excesso de recomendações, notificações, ofícios e demais atos expedidos para garantir uma atuação restrita, ímpar, e sem oscilações.

Nos noticiários, nos programas de rádio, e na imprensa de modo geral, as informações são difundidas e internalizadas por quem as visualiza, ouve, ou simplesmente é surpreendido com uma mensagem encaminhada de modo frequente. Dessa forma, um nome citado, uma informação dita fora do contexto acaba gerando danos na órbita privada de qualquer indivíduo.

Com efeito, na atualidade está havendo um controle disfuncional, ou seja, uma contraposição entre as questões burocráticas e a política. A Administração Pública está, segundo Rodrigo Valgas dos Santos (2021), diretamente ligada à divisão disfuncional dos poderes, em que ações desproporcionais manifestam-se na prática de atos de controle incompatíveis com a visão idealizada da divisão de poderes proposta por Montesquieu.

Além disso, como uma resposta do agente público ao receio da responsabilização ocorre o fenômeno da paralisia decisória e o apagão das canetas, que segundo Ferreira e França (2022), são as nomenclaturas para explicar a paralisação decisória do gestor público decorrente de um desproporcional agir dos órgãos de controle, em que o caráter qualitativo desses órgãos é medido tendo em vista o número de ações propostas, e não a promoção da justiça social.

Ademais, como medida reflexa, também pode haver a penalização do agente por não ter perseguido o interesse público. Nessa medida, Santos (2021), expressa que a consequência dos excessos de controle ocasiona respostas disfuncionais decorrentes do imobilismo decisório, que pode levar a uma postura mais firme dos órgãos de controle no exercício de suas funções.

Diante disso, a atuação dos órgãos de controle e do Poder Judiciário tem suas razões de existirem, pois no decorrer da história política e democrática nacional, os devaneios proporcionados pelo Executivo criaram para a sociedade a necessidade de haver uma fiscalização mais acentuada e direcionada na limitação da liberdade dos gestores públicos, no qual devem agir na estrita literalidade da legislação.

Desse modo, segundo o defendido por Sundfeld (2012, p. 57), o próprio conteúdo da Constituição Federal engessou a atividade administrativa ao limitar ações de governo e ampliar a judicialização, pois limita o atingimento dos interesses públicos e sociais, inclusive quando o fato gerador ocorre em âmbito internacional, como: crises econômicas e sanitárias.

Por outro lado, com a necessidade de promover respostas à sociedade, sob o crivo do combate à corrupção, os poderes eleitos e escolhidos pelo povo acabaram, de modo gradual, sendo levados à marginalidade institucionalizada devido aos crescentes inquéritos, ações de improbidade, e danos ao erário estipulados por um controle pautado na escrita legalidade, e coordenado por autoridades não escolhidas pelos detentores do poder (povo), do qual desconhecem a realidade que a Administração Pública está inserida.

A complexidade administrativa é configurada da maneira como hoje existe para possibilitar o controle e respeito à forma de como se deve proceder para a concretização do interesse público. Nessa medida, o controle e a segurança na proteção aos interesses da sociedade encontram na burocracia as dificuldades e elementos que possam mensurar os interesses do gestor frente ao interesse da sociedade, ou seja, a lei é o caminho a ser seguido.

Assim, tendo por base uma comparação formulada por Alf Ross (2000, p. 34), ao fazer uma reflexão tendo por base um jogador de xadrez com um observador que não conhece a dinâmica de um jogo, pode-se fazer um paralelo do administrador público com o agente fiscalizador.

Se o observador nada conhecer de xadrez não compreenderá o que está se passando. Com base em seu conhecimento de outros jogos provavelmente concluirá que se trata de algum tipo de jogo. Porém, não será capaz de compreender os movimentos individuais ou perceber qualquer conexão entre eles. Terá, menos ainda, qualquer noção dos problemas envolvidos por qualquer disposição particular das peças do tabuleiro (Ross, 2000, p. 34).

Nessa medida, a proposta levantada pelo autor possibilita uma reflexão que o art. 22 da LINDB expressa, pois a redação do artigo almeja que os órgãos de controle ponderem a realidade das diversas formas de Administração Pública que há no Brasil. Dessa maneira, os agentes de controle podem mensurar como agiriam frente a uma determinada realidade ao qual estão valorando.

Com isso, a ideia de que os órgãos de controle poderiam administrar melhor que os indivíduos eleitos é uma realidade que mitiga a separação de poderes e o sistema de freios e contrapesos. Nesse caso, as consequências desse dano ocasionam insegurança jurídica de forma institucionalizada, criando um cenário peculiar pontuado por Santos (2021, p. 79):

O esvaziamento da importância da racionalidade jurídica, implica necessariamente na ascensão da política nos órgãos de controle. Todo político vai aonde a política está. A partir do momento que o Judiciário, o Ministério Público e os Tribunais de Contas detiverem – como já detêm – o poder de vida e morte civil dos agentes políticos, assistiremos a crescente politização dos órgãos de controle, pois não nos basta mais o Direito para assegurar um mínimo de segurança jurídica, fazendo com que os controladores corram o risco de tornarem-se o que pretendem consertar: políticos (Santos, 2021, p. 79).

Nestes casos, as limitações impostas aos agentes públicos demonstram-se desarrazoadas. Como maneira de exemplificar situações dessa natureza, pode-se citar os servidores da comissão de licitação, que em muitos casos são agentes que não detêm conhecimento jurídico acentuado, e que sofrem penalidades extremas que o prejudicam por toda a vida, mesmo pautados em parecer jurídico, boa-fé e cautela.

Diante disso, é necessária uma mudança de comportamento em diversas searas. Os problemas enfrentados no exercício do controle externo parte de uma visão rígida e com o olhar voltado ao Ministério Público, ou seja, há o predomínio de uma visão, sem se levar em conta as dificuldades e peculiaridades postas ao administrador público, que em muitos municípios pequenos a ausência de pessoal qualificado prejudica os parâmetros ideais de eficiência.

4 ART. 22 DA LINDB A PARTIR DO ADVENTO DA LEI N° 13.655/2018

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, por meio da lei n° 13.655/2018, recebeu dez artigos que almejam aprimorar a Administração Pública nacional. Dessa forma, com base no art. 22 da LINDB, a essência concentra-se nos obstáculos jurídicos que os gestores públicos enfrentam.

Com isso, as determinações da lei n° 13.655/2018 figuram no corpo da LINDB para garantir uma segurança mais efetiva e compatível com os interesses que ela tutela. Dessa maneira, caso as garantias e determinações por ela expressas fossem apenas objeto de lei federal, poderia ser desprestigiada em algumas situações sob a alegação de que já é tratada em leis estaduais, distrital ou municipais.

Inicialmente, a mudança legislativa foi idealizada para que se possa atender a complexidade do mundo moderno diante de um processo legislativo que almeja objetivar e eliminar a subjetividade interpretativa. Nesse ponto, Jordão (2018, p. 67), explica que dogmas irrealistas são frequentes no Brasil, e conduzem os aplicadores do direito a buscarem soluções específicas nas normas para qualquer problema social ou questão prática.

O *caput* do art. 22 expressa que por meio da interpretação das normas de gestão pública o administrador não pode se furtar em levar em consideração os obstáculos aos quais está submetido no caso concreto, e, ressaltando, ainda, que as políticas públicas (normas programáticas) devem ser atendidas. Por outro lado, a interpretação efetuada pelo agente público deve conter a devida motivação, não apenas para efetivar os objetivos e interesses sociais, mas como uma medida de garantia institucional.

Além disso, o gestor público não pode interpretar os fatos e dificuldades de modo descontextualizado com a lei, pois a interpretação deve ser um diálogo para promover a legalidade, e não o descontrole institucional na seara administrativa. Com isso, os parâmetros de legalidade, moralidade, transparência e impessoalidade devem figurar na exposição dos motivos que levam ao gestor realizar determinada conduta, seja ela de âmbito local, ou uma situação fática de âmbito internacional que gera interferência na seara privada dos administrados.

Ademais, quando se expressa acerca dos obstáculos e dificuldades, não há garantia ao gestor que possa agir de modo desenfreado, o que o legislador almejou por meio da alteração legislativa foi possibilitar ao administrador que suas dificuldades possam ser levadas em análise, e não serem utilizadas como um mecanismo de usurpação ao interesse público. Assim, quando é oportunizada a possibilidade de mensurar as dificuldades inerentes à atividade administrativa, faz com que o órgão fiscalizador possa, em determinado momento, pôr-se no lugar do gestor público, e ponderar a conduta com outra visão.

Neste sentido, Jordão (2018, p. 74), defende que além das dificuldades mensuradas pelo gestor público, outras podem ser levantadas a partir da análise do órgão controlador, assim como as hipóteses expressas na motivação do agente, serem tidas como não suficientes

para a concretização de um determinado ato. O art. 22 é uma manifestação de diálogo entre as instâncias controlada com a controladora, e não a usurpação de uma perante a outra.

Ainda, quando se refere aos “obstáculos e dificuldades” deve-se levar em conta que a Administração Pública é variada, ou seja, há no Brasil diversas “Administrações Públicas”, e de modo substancial não podem ser equiparadas, visto que cada uma sofre restrições de alguma natureza, tais como: pessoal, estrutura, orçamentária, e ainda, “heranças” deixadas por gestões pretéritas que são incorporadas independentemente de quem as deu causa.

Diante disso, a Administração Pública brasileira está passando por renovações, visto que a crescente penalização de servidores e gestores públicos ocasiona um descontrole nas atividades intrínsecas do setor público, fazendo com que pessoas com boa índole e conhecimentos satisfatórios evitem ingressar na Administração temendo uma futura responsabilização em decorrência do excessivo peso fiscalizatório.

Por fim, as demandas administrativas inerentes à uma gestão não pode ser vista como de exclusividade do Poder Executivo, pois o poder de autotutela da Administração Pública deve ser refletido também nos órgãos fiscalizadores. Como exemplo, pode ser citado as recomendações enviadas aos municípios brasileiros para que realizem concursos públicos, enquanto que os órgãos que os fiscalizam não procedem com a mesma conduta.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das exposições tratadas neste artigo, ressalta-se a ideia da necessidade de estudos direcionados ao Direito Administrativo Constitucionalizado nas normas de gestão pública. A utilização de mecanismos interpretativos em normas de gestão por parte do administrador público não acarreta insegurança jurídica ou violação aos princípios explícitos e implícitos na Constituição Federal, de modo especial, ao princípio da legalidade.

Dessa maneira, ao observar a legalidade e o interesse público social, o administrador consagra as normas programáticas já expressas no texto constitucional. Mas, além disso, também pode com base na realidade ao qual o ente público está imerso, interpretar normas em prol da concretização dos preceitos públicos fundamentais, sendo todos motivados e fundamentados.

Com efeito, a lei nº 13.655/2018, ao tratar de normas que moldam a atividade administrativa, possibilita uma reanálise do *modus operandi* atual, não apenas do administrador público, como também, dos órgãos de controle ao qual é submetido. Nessa medida, houve a implementação dos artigos 20 ao 30 da LINDB, em que o legislador optou por uma garantia ao administrador público ao expressar normas que possibilitam uma atuação mais interpretativa diante das possibilidades normativas em sua moldura.

Por fim, as interpretações e decisões do administrador público devem respeito ao ordenamento jurídico pátrio, prezando pela legalidade, impessoalidade, moralidade pública, e eficiência. O ato de administrar é complexo e detém escolhas que são amortizadas a partir da realidade fática de um determinado ambiente, desde que as razões expressas na motivação

do agente se demonstrem reais e compatíveis com o ato realizado, pois a interpretação não pode significar uma atuação desenfreada do administrador público.

Diante disso, a alteração realizada na LINDB por meio da lei nº 13.655/2018 foi um avanço para o Direito Administrativo, pois os mandamentos legislativos formulados de modo anterior denotam uma idealização burocrática que para ser efetivada, e atingir o interesse público, o administrador público não executaria sua função típica de modo coeso, mas pautado no medo e destoando da realidade.

Com isso, o art. 22 da LINDB expressa uma inovação significativa para o ordenamento jurídico nacional, possibilitando ao administrador efetivar sua decisão a partir de motivação fática e em obediência à realidade. Além disso, o Direito Administrativo passa a ter uma configuração mais constitucionalizada, visto que há uma ponderação maior em relação ao cotidiano da Administração Pública.

Desse modo, a conduta do agente público passa a ter uma configuração mais subjetiva e voltada aos fatos e particularidades da decisão, desprestigiando práticas anteriormente comuns, que enquadram os ocupantes de cargos públicos executivos em um padrão de punições e não de interpretações programáticas.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.**

Brasília, DF: Senado, 1989. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 07 de set. 2023.

BRASIL. Constituição (1988). **Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998.**

Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/emc/emc19.htm. Acesso em: 07 de set. 2023.

BRASIL. **Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (1942).** Decreto-Lei nº 4.657, de 04 de setembro de 1942. Brasília, DF: Senado, 1942. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm. Acesso em: 07 de set. 2023.

BRASIL. **Lei nº 13.655, de 25 de abril de 2018.** Inclui no Decreto-Lei nº 4.657, de 04 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), disposições sobre segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público. Brasília, DF: Senado, 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13655.htm. Acesso em: 07 de set. 2023.

FERREIRA, Ana Catarina dos Santos Oliveira; FRANÇA, Vladimir da Rocha. Eficiência e juridicidade na aplicação de normas de gestão pública a partir da linha de interpretação do

artigo 22 da LINDB. **Revista Digital de Direito Administrativo**, Ribeirão Preto - SP, v. 9, ed. 2, p. 173-195, 21 jul. 2022.

GRAU, Eros Roberto. *A ordem econômica na constituição de 1988*. 15ª ed. – São Paulo: Malheiros Editores, 2013.

JORDÃO, Eduardo. *Art. 22 da LINDB: Acabou o romance: reforço do pragmatismo no direito público brasileiro*. **Revista de Direito Administrativo**, Rio de Janeiro, p. 63-92, 2018.

KELSEN, Hans. *Teoria pura do direito*. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

NEVES, Marcelo. **Entre têmis e leviatã: uma relação difícil**. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

ONU. Organização das Nações Unidas. **Agenda 2030 – Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil**. 2015. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030>. Acesso em: 21 out. 2023.

ROSS, Alf. **Direito e justiça**. Bauru, SP: Edipro, 2000.

SANTOS, Rodrigo Valgas dos. **Direito administrativo do medo** [livro eletrônico]: risco e fuga da responsabilização dos agentes públicos. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.

SUNDFELD, Carlos Ari. **Direito Administrativo para Céticos**. São Paulo: Malheiros, 2012.